

Ж.В. Семчук,
*доктор економічних наук, доцент,
академік Міжнародної кадрової академії,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0002-7030-9877>*

Ю.В. Щавінський,
*Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
<https://orcid.org/0000-0002-2319-8983>*

С.Ю. Бударецький,
*ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0003-2126-434X>*

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ І БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ АСУНВ АС

JEL Classification: J08

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених, досліджено теоретичні підходи щодо розуміння такого поняття, як: «економічна ефективність автоматизованих систем управління наведенням і вогнем артилерійських систем». Розглянуті методи розрахунку їх економічної ефективності. Визначені показники економічної ефективності при їх розробці і бойовому застосуванні. Наведені приклади економічної ефективності дооснащення артилерійських систем модернізованими комплексами засобів автоматизації і спеціальним програмним забезпеченням до них.

Ключові слова: економічні аспекти, створення, бойове застосування, АСУНВ АС.

Abstract. A powerful technical breakthrough in the development of armaments and military equipment from the leading countries of the world has created the prerequisites for a real change in the forms and methods of conducting hostilities, revising the role, place and principles of the use of various types of armed forces (APs), the forces of troops and special forces in the operation (battle). In this regard, before military science, the task of revising the concept of wars of the future, in which the decisive role in defeating the enemy should be devoted to the deep enemy fire of the enemy (VUP), carried out in real time.

In the context of the changes taking place, the role and significance of the management of troops and weapons significantly increases in the general concept, content and character of the joint military operation (battle). Now the control system is assigned the role of not only the organizing component of the forces (forces), but also that which links the military use of forces and intelligence, fire damage and comprehensive support into a single process. The basis of the firepower of the Ground Forces is missile troops and artillery (RVIA). This necessitates a qualitative improvement of the management system of PVAA, bringing it in line with modern requirements.

The given article studies the theoretical approaches to definition of the concept of the economic efficiency of the automatic artillery fire control systems based on the analysis of the scientific point of view on the matter. The methods of calculation of the economic efficiency of such systems are reviewed. The indicators of economic efficiency for the development and tactical applications of such systems are determined. The examples of the economic efficiency of equipping the artillery systems with modern automatization complexes and specialized software are presented.

The conducted analysis and substantiation of technical decisions allows to assert that improvement of the SPMZ KPA AS, equipping the AU with ballistic stations will provide an economical effect, the method of determination of which is proposed in this article.

Key words: economic aspects, creation, combat application, ASUNV AU.

Вступ

Могутній технічний ривок у розвитку озброєння і військової техніки провідних країн світу створив передумови для реальної зміни форм і способів ведення бойових дій, перегляду ролі, місця та принципів застосування різних видів збройних сил (ЗС), родів військ і спеціальних військ в операції (бою). У зв'язку з цим перед військовою наукою постає завдання перегляду концепції воєн майбутнього, в яких вирішальна роль у розгромі противника повинна відводитись глибокому вогневому ураженню противника (ВУП), що здійснюється в реальному масштабі часу.

В умовах змін, що відбуваються, в загальній концепції, змісті та характері загальновійськової операції (бою) значно зростають роль і значення управління військами та зброєю. Тепер системі управління відводиться роль не тільки організуючого компоненту військ (сил), але і такої, що пов'язує в єдиний процес бойове застосування сил та засобів розвідки, вогневого ураження і всебічного забезпечення. Основою вогневої потужності Сухопутних військ є ракетні війська і артилерія (РВіА). Це зумовлює необхідність якісного вдосконалення системи управління РВіА, приведення її у відповідність з сучасними вимогами.

Артилерійські системи (АС) були є і будуть основним засобом вогневого ураження противника, на долю яких припадає до 70% обсягу вогневих завдань з ураження його об'єктів [1]. Від оперативності і точності вогню АС залежить в значній мірі виконання завдань загальновійськовими підрозділами. Оперативність і точність вогню АС залежить від ступеня автоматизації, який реалізується в комплексах засобів автоматизації (КЗА), що знаходяться на озброєнні артилерійських підрозділів і частин. Про різке збільшення впливу засобів автоматизованих систем управління наведенням і вогнем (АСУНВ) АС на результат ВУП свідчить досвід збройних конфліктів останніх років та проведених спеціальних і антитерористичних операцій.

Сьогодні повномасштабні перетворення в артилерії передових у військовому відношенні країн світу в рамках розвитку автоматизованих систем управління, зв'язку і розвідки С4І (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence Systems) включають застосування інформаційних технологій в АСУНВ АС. Структурні зміни і випереджальний розвиток засобів розвідки та їх комплексування із АС, використання досягнень в галузі електроніки дозволило передовим країнам світу автоматизувати процеси збору, аналізу, розрахунку, передачі даних на засоби ураження артилерійських підрозділів, наблизило завершення створення видової інформаційно-керуючої мережі, яка дістала назву «Бойова мережа сухопутних військ» (LandWarNet).

Основною метою управління РВіА є забезпечення постійної бойової готовності ракетних і артилерійських з'єднань (частин, підрозділів), їх всебічної підготовки до бойових дій і ефективного виконання ними визначених завдань. Виходячи з цього, в сучасних умовах система управління РВіА ЗС України повинна забезпечувати: випередження противника у підготовці та нанесенні ракетних ударів і відкритті вогню артилерії; ймовірність своєчасності прийняття ефективних рішень на рівні не нижче 0,9; високу стійкість системи управління до ядерного, вогневого, радіоелектронного та інших видів впливу; обґрунтованість ухвалюваних рішень та їх адекватність умовам обстановки.

Проте досвід навчань останніх років, в тому числі і міжнародних, (зокрема комп'ютерних), а також організації і проведення антитерористичної операції (АТО) та в подальшому Операції Об'єднаних Сил (ООС) на Сході України свідчить, що сучасний стан системи управління РВіА не повною мірою відповідає цим вимогам. Існуюча система управління дозволяє реалізувати бойові можливості РВіА в "класичних" великомасштабних війнах на 25-30%, а в локальних війнах і збройних конфліктах – на 60-65%. Це пов'язано значною мірою з тим, що в даний час автоматизацією охоплені не всі ланки управління РВіА, а КЗА в ракетних і артилерійських формуваннях практично виробили встановлений ресурс і потребують серйозної модернізації.

Крім того, рівень вітчизняних засобів автоматизації підготовки даних для стрільби АС значно відстає від аналогічних засобів, що використовуються у провідних арміях світу. Існуюче програмне забезпечення вітчизняних КЗА не враховує автоматизацію всієї системи підготовки стрільби і управління вогнем. Тому вітчизняні КЗА потребують ручного введення даних результатів зондування атмосфери метеорологічними станціями, даних топогеодезичної підготовки і балістичних умов стрільби, даних результатів технічної підготовки АС [2, 3].

Крім того, обмежені можливості вітчизняного виробництва артилерійських боєприпасів та самих АС потребують максимально можливих ефективних варіантів їх застосування з метою збереження та подальшого зменшення ресурсного забезпечення. Тому невідповідність сучасних АСУНВ в цілому та математичного забезпечення їх КЗА, що розробляються на перспективній елементній базі, здатного забезпечити підвищення бойової ефективності вітчизняних АС до рівня передових країн світу, є насущною проблемою сьогодення і потребує комплексного вирішення цілого ряду теоретичних, науково-технічних, економічних і організаційних завдань.

Значний вклад в розробку теорії і практики підвищення ефективності застосування АС внесли дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених Дмитриєвського А.А., Коновалова А.А., Оліярника Б.О., Телелима В.М., Грабчака В.І., Макєєва В.І., Поляниці П.В., Макшейна Е., Гайєса Т., Кранца К., Маккоя Р. [4-15].

В проаналізованій літературі науковцями розглядаються питання розвитку автоматизованих систем управління, застосування програмно-математичного забезпечення та аналізується сучасний стан засобів автоматизації. Відмічається, що АСУНВ АС – це складна динамічна сукупність взаємозалежних в ієрархічній послідовності органів і пунктів управління з їх структурою й технічним оснащенням, взаємовідносинами й методами роботи посадових осіб, діяльність яких підпорядкована єдиній меті й спрямована на підтримку високої бойової готовності військ, всебічну організацію й забезпечення бойових дій, управління підлеглими військами в ході бойових дій і виконання ними поставленого завдання [13, 14].

Фахівці одностайно визначають посилення залежності величини ефективності АСУНВ АС від зразків КЗА, що знаходяться на озброєнні, актуальність удосконалення та модернізації існуючих та створення і прийняття на озброєння нових перспективних технічних засобів управління, але достатньої уваги розробці комплексного критерію економічної ефективності АСУНВ АС не приділяється. Аналіз публікацій показує, що дослідження мають обмежений теоретичний характер у зв'язку з неможливістю відтворення умов бойового застосування комплексів і потребують подальшої розробки та удосконалення з урахуванням сучасних вимог до ефективності АСУ і врахуванням досвіду останніх збройних конфліктів, локальних війн, АТО та ООС.

Мета статті – визначити і обґрунтувати шляхи підвищення ефективності ведення вогню АС на основі математичного забезпечення КЗА відповідно адаптованого під вирішення поставленої задачі, формування необхідних показників економічної ефективності АСУНВ АС.

Результати дослідження

Спроба вирішити основну проблему, що полягає в забезпеченні ефективного застосування сил і засобів РВіА в операції (бою), веде до необхідності рішення і появи ряду інших проблем, що тісно пов'язані з нею і охоплюють теоретичні (наукові), технічні, економічні та організаційні аспекти створення і розвитку АСУНВ АС.

Рішення теоретичних проблем пов'язане з розробкою і затвердженням нової міжвидової концепції ВУП, нових редакцій настанов по службі штабів, методик оперативного-тактичних розрахунків по плануванню ВУП. Адже очевидно, що без чіткого визначення мети і завдань управління в кожній загальновійськовій інстанції і узаконеного розподілу повноважень на ухвалення рішень по ВУП, а також функцій управління між загальновійськовими штабами, штабами РВіА та інших видів збройних сил і родів військ не можна приступати до створення перспективної АСУНВ АС, у тому числі і розробляти спеціальне математичне і програмне забезпечення.

Наступною проблемою теоретичного плану є розробка нових форм і методів роботи посадових осіб органів управління РВіА та їх впровадження в практику військ. Це дозволить істотно підвищити ефективність управління і реалізувати нові форми та методи ВУП (зокрема, зонально-об'єктове ВУП).

Крім того, існує проблема розробки ефективного методичного забезпечення досліджень по створенню систем і комплексів автоматизованого управління РВіА. На сьогоднішній день розроблена концепція системи методичного забезпечення досліджень на користь розвитку РВіА, створений та успішно застосовується цілий комплекс методик і моделей, що охоплюють практично всі аспекти бойового застосування роду військ в сучасних операціях. В той же час має місце об'єктивне ускладнення процесу управління РВіА, збільшення кількості чинників, що впливають на його ефективність, що в свою чергу потребує постійного вдосконалення відповідного методичного апарату. Виходячи з мети і завдань управління, при його розробці розв'язується двоєдине завдання: оцінка ефективності функціонування власне системи управління (оцінка так званої "внутрішньої ефективності") і оцінка впливу управління на результати бойових дій РВіА ("зовнішня ефективність"). Крім того, розвиток методичного апарату повинен йти, на наш погляд, по шляху впровадження елементів військово-економічного аналізу в процесі формування організаційно-технічної зовнішності АСУНВ АС. Такий підхід дозволить більш обґрунтовано вирішувати проблеми підвищення ефективності управління РВіА, якісно оцінювати створювані і пропонувані до розробки автоматизовані системи і КЗА, досліджувати напрями їх подальшого розвитку.

Основною з технічних проблем створення АСУНВ АС в даний час є неможливість повноцінної розробки сучасних КЗА, зважаючи на недостатнє фінансування вказаних робіт. Тому зараз замість створення уніфікованих КЗА, що розробляються за модульним принципом на основі сучасних інформаційних технологій, ведеться лише часткова модернізація наявних у військах КЗА.

До організаційних проблем створення АСУНВ АС слід віднести те, що існуючі органи управління РВіА не повною мірою задовольняють вимогам, що їм пред'являються. Це було не раз наочно продемонстровано в ході командно-штабних навчань (КШН) в оперативних командуваннях, коли штаби РВіА не могли якісно і своєчасно вирішувати визначені завдання. Невідповідність організаційно-штатних структур і чисельності органів управління РВіА покладеним на них завдань, особливо у воєнний час, виявляється і у зв'язку із зміною бойових комплектів артилерійських формувань – додаванням артилерійського дивізіону до

складу механізованих і танкових батальйонів при створенні батальйонних тактичних груп, артилерійських батерей механізованих і танковим ротам при створенні ротних тактичних груп.

Так, останнім часом мають місце спроби розробки АСУ у ряді військових частин, інформаційно і технічно не сумісних одна з одною. При цьому функції, що автоматизуються, розрізняються переліком вирішуваних задач, технічним забезпеченням, інтерфейсом і алгоритмами роботи посадовців тощо. Повністю упущений з розгляду один з найважливіших видів забезпечення – інформаційно-лінгвістичне. Крім того, при розробці АСУНВ АС не повною мірою враховуються ті структурні зміни, які постійно відбуваються в процесі реформування ЗС України, а деякі організації (в першу чергу підприємства промисловості) намагаються створити чисто технічну, а не організаційно-технічну систему.

Таким чином можна визначити основні напрями вирішення зазначених проблем в науковій, технічній, економічній і організаційній областях.

У науковій області необхідно: терміново завершити розробку і затвердження концепції ВУП; уточнити концепцію створення і розвитку АСУНВ АС; підготувати нові редакції керівних документів з управління РВіА в операції (бою); провести експериментальні дослідження по використанню нових форм і методів роботи посадових осіб органів управління РВіА; розробити загальновійськову методичку оперативно-тактичних розрахунків по плануванню ВУП на тактичному рівні, яка буде відповідати сучасним вимогам та відображати зміни в тактиці застосування підрозділів за досвідом локальних війн і конфліктів останніх років, проведення АТО та ООС.

У технічній області необхідно: забезпечити військово-науковий супровід програм модернізації і створення перспективних КЗА, звертаючи увагу, в першу чергу, на їх побудову за модульним принципом, уніфікацію таких комплексів, створення інформаційно-лінгвістичного забезпечення АСУНВ АС.

В економічній області необхідно: розробити і затвердити методички оцінки економічної ефективності АСУНВ АС.

В організаційній області необхідно: розробити і затвердити положення щодо організації робіт, що визначає правовий статус органів управління РВіА в системі взаємостосунків – замовник, промисловість, науково-дослідні установи МО України тощо; розробити пропозиції по необхідному складу та структурі органів і пунктів управління РВіА, відобразивши їх у відповідних керівних документах для військ; забезпечити відповідне фінансування розробки АСУНВ АС. АСУНВ АС, що створюється, повинна ґрунтуватись на існуючих в роді військ органах і пунктах управління з подальшим удосконаленням, а також перспективних засобах автоматизації.

Швидке вирішення вищезгаданих проблем дозволить істотно підвищити ступінь реалізації бойових можливостей РВіА, як основного засобу ВУП противника в сучасних операціях і який залишається таким в осяжній перспективі.

Враховуючи потреби в значних капіталовкладеннях в розробку АСУНВ АС розглянемо основні економічні аспекти створення такої системи.

Відомо, що будь-яка складна система має певну структуру з властивими тільки їй елементами і взаємозв'язками. Це відноситься і до АСУНВ АС. Аналіз завдань, що вирішуються такою системою, показує, що вони є досить складними і трудомісткими. Навіть якщо оптимізувати організаційну структуру і чисельність органів управління, розробити методичку планування ВУП, вибрати досконалі методи управління РВіА, без відповідних економічних обґрунтувань засобів автоматизації система управління не буде ефективною.

Необхідність економічного обґрунтування ефективності АСУНВ АС полягає в тому, що автоматизація управління вимагає значних капітальних вкладень, експлуатаційних витрат, витрат живої праці. Доцільність таких великих заходів вимагає доказів, що звичайно виконуються у виді розрахунків економічної ефективності.

Обґрунтування економічної ефективності АСУНВ АС дозволяє вирішити не тільки це завдання, але і ряд інших:

- установити основні економічно ефективні напрями автоматизації по окремих управлінських і розрахункових роботах;
- визначити припустимий обсяг капітальних вкладень у АСУНВ АС того чи іншого рівня (батареїного, дивізійного, бригадного);
- розрахувати термін окупності витрат на АСУНВ АС і порівняти його з установленими нормативами по відповідним показникам (ефективності ураження цілей, витраті боєприпасів, часу знаходження на вогневій позиції);
- вибрати економічно найбільш ефективний варіант АСУНВ АС у цілому;
- намітити черговість проведення робіт з автоматизації управління АС, артилерійськими підрозділами і частинами;
- порівняти економічну ефективність АСУ з ефективністю інших заходів щодо впровадження нової техніки.

Таке обґрунтування економічно озброює проектувальників АСУНВ АС, указує їм напрямки руху, дозволяє одержати оцінку їхньої роботи. Економічний ефект АСУНВ АС забезпечує роботу проектувальників інших професій: системних інженерів, посадових осіб артилерійських підрозділів, постачальників завдань, фахівців із технічних засобів і ін. Саме вони повинні так побудувати АСУНВ АС й організувати її роботу, щоб була досягнута мета, зазначена економістами, що виконують обґрунтування економічної ефективності.

Для оцінки економічної ефективності великих систем, у тому числі АСУНВ АС, артилерійських підрозділів, частин, необхідні критерії ефективності. Критерії – це конкретні значення на шкалах оцінок, що у свою чергу можна розглядати як властивості систем. А властивостей у кожній системі може бути безкінечна безліч. Чим повніше ми хочемо оцінити систему, тим більше властивостей її варто врахувати. Такий підхід передбачає «конструювання» критеріїв. Правомірно говорити про «критерій вибору критеріїв».

Проводячи декомпозицію системи, варто проводити декомпозицію критеріїв, тобто будувати ієрархічне дерево критеріїв, зв'язок між якими повинен відповідати визначеним правилам.

Теорія синтезу й аналізу критеріїв економічної ефективності АСУНВ АС в Україні ще не розроблена. Загальнометодологічний підхід відсутній, і вибір критеріїв улаштовується дотепер різними або евристичними розуміннями.

До першої групи критеріїв ефективності, що пропонувалися, можна віднести критерії, що представляють собою відношення: у чисельнику – ефективність ВУП, у знаменнику – ті або інші витрати на їх виробництво та затрати на обслуговування в ході експлуатації (бойового застосування).

Ці критерії найбільш наочні, розрахунки з їхньою допомогою менш трудомісткі, досить добре асоціюються з економічною ефективністю АСУНВ АС.

Створення АСУНВ АС вимагає єдиначасних витрат на розробку і впровадження, а також поточних витрат на функціонування системи.

Єдиначасні витрати на розробку і впровадження АСУНВ АС включають: попередні витрати (тобто витрати на розробку); капітальні витрати на придбання (виготовлення), транспортування, монтаж і налагодження обчислювальної техніки, периферійних пристроїв, засобів зв'язку, допоміжного устаткування, оргтехніки, продуктивного-господарського інвентарю, а також програмних засобів; витрати на будівництво (реконструкцію) будинків, споруд, необхідних для функціонування системи; витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів; зміна оборотних коштів у зв'язку з розробкою і впровадженням.

Економічну ефективність АСУНВ АС визначають зіставленням результатів від її функціонування і витрат усіх видів ресурсів, необхідних для її створення, експлуатації і розвитку.

Таким чином, оцінку економічної ефективності АСУНВ АС проводять при:

- формуванні вимог, запропонованих до неї;
- аналізі створюваних та функціонуючих АСУНВ АС на відповідність заданим вимогам;
- виборі найкращого варіанта створення, функціонування і розвитку АСУНВ АС;
- синтезу найбільш доцільного варіанта побудови АСУНВ АС за критерієм “ефективність/вартість”.
- Оцінку економічної ефективності АСУНВ АС проводять для:
- аналізу й обґрунтування доцільності створення функціонування і розвитку АСУНВ АС;
- вибору найбільш економічно ефективного варіанта розробки і впровадження АСУНВ АС й ін.

При оцінці економічної ефективності АСУНВ АС доцільно використовувати узагальнюючі і загальні часткові показники.

При розробці АСУНВ показники економічної ефективності визначаються відповідно до ГОСТ 24.702-85 [16] та інших рекомендацій, викладених в [17 – 19].

Основне призначення АС, оснащених КЗА, а в перспективі і АСУНВ, – нанесення противнику необхідного ураження визначеною кількістю боеприпасів. Тому економічну ефективність застосування КЗА доцільно визначати порівнянням затрат на виробництво і обслуговування із затратами на виробництво кількості боеприпасів, зменшення яких досягається за рахунок оснащенням КЗА з удосконаленим СПМЗ. Крім того. Необхідно врахувати також економічний ефект збереженого ресурсу АС за рахунок зменшення кількості необхідних пострілів та економії ресурсу артилерійських стволів і лафета гармат

$$W_{\text{ек еф}} = \frac{C_{\text{виг}} + C_{\text{обсл}}}{C_{\text{бп}} + C_{\text{зб рес}}} \quad W_{\text{ек еф}} = \frac{C_{\text{виг}} + C_{\text{обсл}}}{C_{\text{бп}} + C_{\text{зб рес}}} \quad (1)$$

де $C_{\text{виг}}$ $C_{\text{виг}}$ – затрати на виготовлення КЗА (АСУНВ); $C_{\text{обсл}}$ $C_{\text{обсл}}$ – затрати на обслуговування під час експлуатації; $C_{\text{бп}}$ $C_{\text{бп}}$ – затрати на виготовлення зменшеної кількості боеприпасів для ураження;

$C_{\text{зб рес}}$ $C_{\text{зб рес}}$ – ціна збереженого ресурсу стволів та лафета АС.

При бойовому застосуванні АСУНВ АС показники її економічної ефективності визначаються з порівняння витрати боєприпасів для досягнення визначених характеристик ВУП.

Проведені в роботі [20] розрахунки витрати снарядів і порівняння з усередненими, що встановлені Правилами стрільби і управління вогнем (ПСіУВ), зведені в табл. 1.

Таблиця 1

**Порівняльні розрахунки витрати снарядів при знищенні РЛС (P=80%)
дивізіоном 152-мм СГ 2С3 способом повної підготовки**

D, км	N _{sn} , снаряди			
	Спосіб обстрілу цілі			
	Рекомендована витрата в ПСіУВ	Спосіб А.П. Щетініна (рівномірна щільність обстрілу)	Спосіб А.Ф. Барковского (найвигідніша щільність обстрілу)	Спосіб А.В. Свешнікова (ідеальна щільність обстрілу)
10	450	247	233	196
12	450	337	318	282
16	450	452	433	384

Таким чином, при визначенні способу обстрілу найбільш доцільним з точки зору економії боєприпасів та ресурсу АС є спосіб, який ґрунтується на ідеальній щільності обстрілу, при якій досягається максимум імовірності ураження окремих цілей в радіусі, визначеному за формулою [11]

$$r = \sqrt[4]{\frac{2 \cdot N S \tau(l, m)}{\pi \rho^2 \cdot E_x E_z}} \quad (2)$$

де N – витрата боєприпасів для ураження цілі; S τ – приведена площа ураження типом боєприпаса; $\tau(l, m)$ – функція залежності від розмірів цілі при ідеальній щільності (l – довжина, m – глибина); E_xE_z – серединні помилки визначення установок для стрільби; ρ – коефіцієнт співвідношення помилок підготовки та технічного розсіювання при стрільбі.

У зв'язку з тим, що рівень автоматизації в існуючих КЗА АС артилерійських підрозділів і частин не дозволяє застосувати найбільш ефективні способи визначення установок для стрільби, яким є спосіб А.В. Свешнікова при ідеальній щільності обстрілу об'єктів і цілей противника, правила стрільби застосовують спрощені способи визначення потреби в боєприпасах для ураження.

Аналіз даних таблиці 1 дає підстави стверджувати, що на практиці в ПСіУВ має місце завищення потреби в боєприпасах, яке пояснюється відсутністю необхідного математичного забезпечення для проведення розрахунків ідеального способу обстрілу. Розвиток сучасної елементної бази КЗА дозволяє вирішити цю проблему за рахунок удосконалення спеціального програмно-математичного забезпечення (СПМЗ) та застосування алгоритмів підготовки даних на основі ідеального способу обстрілу перед кожною стрільбою.

Реалізація технічних рішень оснащення АС балістичними станціями для визначення відхилення початкової швидкості боєприпасів обґрунтована в [21, 22] (рис. 1). Реалізація цього рішення в СПМЗ КЗА АС здатна підвищити ефективність застосування АС, на 4-5%, знизити потребу у витраті боєприпасів для ураження типових цілей відносно вимог ПСіУВ-2018 на 18-22%. У таблиці 2 наведено порівняння потреби, визначеної в ПСіУВ без оснащення АС балістичними станціями та варіантом потреби з АС, що оснащені балістичними станціями.

Рис. 1. Балістична станція, спряжена з автоматизованим формувачем установок для стрільби ТОВ «НВП «Ефір-С»

Норми витрати снарядів для ураження нерухомих неспостережених цілей

Калібр, мм;	Характер цілі, завдання стрільби											
	Батарея (взвод) укритих причіпних гармат або мінометів		РЛС, група РЛС чи радіостанції на автомобілях, батареї (взводи) ЗКР, розташовані відкрито		Жива сила і вогневі засоби, командні пункти укриті; танки, БМП, БТР в районі зосередження		Жива сила, розташована відкрито		Командні пункти чи пункти управління та склади на автомобілях, розташовані відкрито		Одиночна неброньована ціль (установка ПТКР, гармата, міномет і т.п.), розташовані відкрито	
	Подавлення						Знищення					
	на ціль	з АБС	на ціль	з АБС	на 1 га	з АБС	на 1 га	з АБС	на 1 га	з АБС	на ціль	з АБС
Артилерійські системи												
100	360	295	300	246	300	246	55	45	80	66	350	287
120	200	164	160	131	140	115	30	25	40	33	300	246
122	240	197	200	164	180	148	40	33	50	41	300	246
152	180	148	150	123	120	98	25	21	40	33	300	246
203	180	148	80	66	50	41	20	16	30	25	-	-
Міномети												
82	500	410	350	287	700	574	95	78	100	82	500	410
120	300	246	180	148	200	164	25	21	60	49	350	287

Таблиця 3

Економічна ефективність дооснащення АС АБС

Ціна 1 рб (грн.)	Потреба ураж. омбр (в рб)	Кількість омбр пр.- ка	Ціна ураж. (грн.)	Доля ар- тил.	Долею артил. (грн.) та	Залуч. до ураж. Гарм.	Ціна 1 АБС (грн.)	Ціна оснащен- ня (грн.)	Екон. ефективн. (грн.)
2000	2190	1	4380000	0,7	674520	54	20000	1080000	-405480
2000	2190	2	8760000	0,7	1349040	54	20000	1080000	269040
2000	2190	3	13140000	0,7	2023560	54	20000	1080000	943560

Аналіз даних таблиць 1-3 показує, що, враховуючи значну вартість артилерійського снаряду, відсутність вказаних КЗА і їх СПМЗ веде до значних економічних витрат при бойовому застосуванні АС.

Висновок. Таким чином, проведений аналіз та обґрунтування технічних рішень дозволяє стверджувати, що удосконалення СПМЗ КЗА АС, оснащення АС балістичним станціями забезпечить економічний ефект, методика визначення якого запропонована в даній статті.

Список використаних джерел

1. Ткачук П.П. Вплив засобів автоматизації управління підрозділами і вогнем артилерії на ефективність її застосування / П.П. Ткачук, Ю.І. Бударецький, Ю.В. Щавінський, В.В. Прокопенко // Військово-технічний збірник. – 2015. – № 12. – С. 75–82.
2. Бударецький Ю.І. Обґрунтування шляхів інтелектуалізації АСУ РВІА. /Бударецький Ю. І., Бахмат М. В., Щавінський Ю. В., Олійник М. Я., Биков В. М.// Open Access Peer-reviewed Journal "Science Review". №3(10), March 2018. Vol.1. s. – 10-17/ Warsaw, Poland, 00-773. Website: <https://ws-conference.com/>
3. Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії (дивізіон, батарея, взвод, гармата): Навчальний посібник / І.В. Науменко, М.Ю. Мокроцький, І.Д. Волков та ін.; за редакцією генерал-майора В.Ю. Горбильова. – Львів: НАСВ, 2018. – 268 с.
4. Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика / А.А. Дмитриевский, Л. Н. Лысенко. – М. : Машиностроение, 2005. – 607 с.
5. Коновалов А.А. Внешняя баллистика / А.А. Коновалов, Ю.В. Николаев. – М.: ЦНИИ информации, 1979. – 228 с.

6. Оліярник Б.О. Система управління вогнем і командуванням модернізованої реактивної системи залпового огню БМ-21У / Б.О. Оліярник, А.Б. Бондарук, В.В. Глебов, Б.М. Казаков, К.С. Євтушенко // *Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ: Збірка тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції/ Львівський інститут Сухопутних військ.* – Львів, – 2009. С. 142-156.
7. *Теоретичні основи стрільби на поразку неспостережених цілей. Навч. посібник.* /Поленця П.В., Грицай М.П., Колесников В.О., Мазуренко В.О., Ляпа М.М., Григоренко Р.М. – Суми: Вид-во «Козацький вал», 2004 – 439 с.
8. *Равдин И.Ф. Внешняя баллистика неуправляемых реактивных снарядов / И.Ф. Равдин.* – М. : ВАА, 1972. – 184 с.
9. *Макеев В.І. Розрахунок дериваційного відхилення літальних апаратів, що обертаються / [В.І. Макеев, В.І. Грабчак, П.С. Трофіменко, Ю.І. Пушкар'юв] // Системи управління, навігації та зв'язку.* – 2008. – Вип. 3(7). – С.116–119.
10. *Грабчак В.І. Аналіз стану та основні принципи побудови АСУНВ АС. / В.І. Грабчак, С.П. Латін, О.М. Мелешко, В.О. Овчінніков. // Кібернетика та системний аналіз: зб. наук. праць ХУПС.* – 2007. – Вип. №3 (15). – С. 85-89.
11. *Теоретичні основи стрільби і управління вогнем артилерії: Підручник / Телелим В.М., Тарасов В.М., Сорока В.С, Артамоценко В.С.* –К.: НАОУ, 2004 – 306 с.
12. *Cranz K.J. Lehrbuch der Ballistik / K. J. Cranz.* – Berlin : Springer-Verlag, 1927. – 484 s.
13. *Hayes T.J. Elements of Ordnance / T. J. Hayes.* – New York : John Wiley, 1938. – 288 p.
14. *McShane E.J. Exterior Ballistics / E. J. McShane, J. L. Kelley, P. V. Reno.* – Denver : University of Denver Press, 1953. – 382 p.
15. *McCoy R.L. Modern Exterior Ballistics / R.L. McCoy.* – *The Launch and Flight Dynamics of Symmetric Projectiles Schifer Militeri History, Afglen, PA.* – Library of Congress Control Number:2012930868. – 326 p.
16. *ГОСТ 24.702-85. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения.[Электронный ресурс].* – Режим доступа: <http://www.rgost.ru/>.
17. *Пославский, М.А. Экономическая эффективность автоматизации управления производством в цветной металлургии[Текст]: Дисс... канд. эк. наук: 08.00.05 / Максим Александрович Пославский.* – Санкт-Петербург, 2006. – 176 с.
18. *Справочник проектировщика систем автоматизации управления производством. / Под ред. канд. техн. наук Г.С.Симлянского.* – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1976. – 590 с.
19. *Экономическая эффективность и надёжность АСУ // Лекции по теории надёжности. [Электронный ресурс].* – Режим доступа: <http://reliability-theory.ru/topics/t6.html>.
20. *Щавінський Ю.В. Відпрацювання алгоритмів розрахунку даних для підвищення ефективності вогневого ураження великорозмірних цілей / Ю.В. Щавінський // Науково-технічний журнал “Біоніка інтелекту”.* – 2015. – №2(85). – С. 120–126.
21. *Бударецький Ю.І. Аналіз ефективності дооснащення артилерійських систем РЛС для визначення швидкості вильоту снаряда / Ю.І. Бударецький, Ю.В. Щавінський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.* – 2015. – Вип. № 49. – С. 18–29.
22. *Філія товариства з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство “Ефір-С” в місті Львові. [Електронний ресурс].* – Режим доступу: <https://efir-s.all.biz/balstina-radolokacjna-stancya-brls-g16539883>